

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

**Censo Demográfico 2022: lacunas austericidas e vulnerabilização da
Constituição Federal de 1988**

Wagner das Chagas Araújo Borges

A relutância do Governo Federal da não realização do Censo, na perspectiva desse trabalho, têm lastro no progressivo caminho que os Governos Federais têm tomado de 2014 até o presente 2021 em diminuir a processo de intervenção do Estado na Economia rumo, portanto, a concepção de Estado Mínimo. Nesse sentido, dialogando com posturas heterodoxas de economia e com Sociologia Fiscal/TrIBUTÁRIA, buscou-se sustentar a ideia de que a não realização do Censo Demográfico no ano de 2022, está alinhada a um processo progressivo no qual o Estado Brasileiro é um gerenciado de peças contábeis e menos promotor do desenvolvimento. Além disso, no bojo deste trabalho, essas Políticas têm um compromisso com o anti-planejamento, com a concentração da renda e de Direitos Sociais na medida que promove vulnerabilização do Estado de Bem-Estar Social da CF 1988.

Palavras-chave: Sociologia Fiscal; Constituição Federal 1988; Estado de Bem Estar Social

Instituição de fomento: UFMG.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Abstract

Wagner das Chagas Araújo Borges

The Federal Government's reluctance not to carry out the Census, from the perspective of this work, is based on the progressive path that the Federal Governments have taken from 2014 to the present 2021 in reducing the process of State intervention in the Economy towards, therefore, the conception of Minimum State. In this sense, dialoguing with heterodox economic postures and with Fiscal/Truberial Sociology, we sought to support the idea that the failure to carry out the Demographic Census in 2022 is aligned with a progressive process in which the Brazilian State in the life of Brazilians it is an accounting parts manager and less promoter of development. In addition, within the scope of this work, these Policies are committed to anti-planning, with the concentration of income and Social Rights as they promote the vulnerability of the Welfare State of the Federal Constitution of 1988.

Keywords: Fiscal Sociology; Federal Constitution 1988; Welfare State

Funding agency: Federal University of Minas Gerais (UFMG).

Censo Demográfico 2022: lacunas austericidas e vulnerabilização da Constituição Federal de 1988

Resumo

A relutância do Governo Federal da não realização do Censo, na perspectiva desse trabalho, têm lastro no progressivo caminho que os Governos Federais têm tomado de 2014 até o presente 2021 em diminuir a processo de intervençãodo Estado na Economia rumo, portanto, a concepção de Estado Mínimo. Nesse sentido, dialogando com posturas heterodoxas de economia e com Sociologia Fiscal/Trubutária, buscou-se sustentar a ideia de que a não realização do CensoDemográfico no ano de 2022, está alinhada a um processo progressivo no qual o Estado Brasileiro é um gerenciado de peças contábeis e menos promotor do desenvolvimento. Além disso, no bojo deste trabalho, essasPolíticas têm um compromisso com o anti-planejamento, com a concentração darenda e de Direitos Sociais na medida que promove vulnerabilização do Estado de Bem-Estar Social da CF 1988.

Abstract

The Federal Government's reluctance not to carry out the Census, from the perspective of this work, is based on the progressive path that the Federal Governments have taken from 2014 to the present 2021 in reducing the process of State intervention in the Economy towards, therefore, the conception of Minimum State. In this sense, dialoguing with heterodox economic postures and with Fiscal/Truburial Sociology, we sought to support the idea that the failure to carry out the Demographic Census in 2022 is aligned with a progressive process in which the Brazilian State in the life of Brazilians it is an accounting parts manager and less promoter of development. In addition, within the scope of this work, these Policies are committed to anti-planning, with the concentration of income and Social Rights as they promote the vulnerability of the Welfare State of the Federal Constitution of 1988.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Introdução – Apresentação

Os anos de 1991 e 2021 ficarão marcados pela quebra do que foi preconizado na Lei 8184/91, art. 1 “Art. 1º A periodicidade dos Censos Demográficos e dos Censos Econômicos, realizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), será fixada por ato do Poder Executivo, não podendo exceder a dez anos a dos Censos Demográficos e a cinco anos a dos Censos Econômicos. A chamada “crise fiscal” foi utilizada para justificar a não realização da maior operação estatística do Brasil. O Censo Demográfico conduzido pelo IBGE representa a mais detalhada radiografia da População brasileira e é decisivo para o delineamento das Políticas Públicas no território nacional. Nesse sentido, a realização do Censo Demográfico e os respectivos resultados contribuem para a repartição equânime do Fundo de Participação dos Municípios e as demandas de ampliação do Sistema Único de Saúde, à título de exemplo. Nessa linha, uma questão ecoa: Como planejar o país sem o Censo Demográfico? Qual é a justificativa de não realização do Censo? Nós temos dados administrativos que podem substituir a realização do Censo? A chamada crise fiscal ou o Novo Regime Fiscal implementado pela Emenda Constitucional 95 consegue se sustentar a justificativa de não realização de um processo respeitado no mundo inteiro? . Nesse sentido, dialogando com posturas heterodoxas de economia e com Sociologia Fiscal/TrIBUTÁRIA, surge o seguinte questionamento: As Políticas Públicas estão reduzidas ao gerenciamento de peças contábeis? Até que ponto a não realização do Censo Demográfico está alinhada a um processo progressivo no qual o Estado Brasileiro é um agente menos preocupado com desenvolvimento do “Brazilian Welfare State?”

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

Objetivo Geral

Contribuir para problematização da necessidade de realização do Censo Demográfico em 2021;

Objetivo Específico

Caracterizar e problematizar as implicações da não realização do Censo a partir da leitura proposta pela Sociologia Fiscal;

Metodologia:

Exame do texto do Orçamento Geral da União aprovado em 25/03/2021 e respectiva Mensagem Presidencial. Além disso, buscou-se dialogar com a bibliografia que contextualiza a visão de pensamento único acerca da Crise Fiscal além da produção da Sociologia Fiscal Brasil e na Europa.

Resultados

A sociologia tributária ou sociologia fiscal se propõe a estudar a lógica de todo o sistema tributário/arrecadação por meio das funções econômicas clássicas tangentes à função social, a função política e a função territorial.

Especialmente nos últimos anos, mais precisamente após 2014, os pareceres advindos da ortodoxia econômica e fiscal, versaram sobre uma visão reduzida ao fato de que os governos federais de 2003 a 2014 hipertrofiaram a máquina pública, sobretudo em tempos do mercado Subprime (2008) e camuflaram um déficit público crescente. Os termos “contabilidade criativa” e “pedaladas fiscais”, juntamente com uma política fiscal expansionista obstaram a dita “a confiança do mercado” e “mergulharam o país na estagflação” (TAVERES, 2019; ROSSI, 2017).

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Se opondo a esta diagnose, os trabalhos de Rossi e Carvalho e Dweck, buscaram reconstruir a trajetória do gasto público de 2000 a 2018 com base nas séries históricas de receitas e despesas do governo federal via dados do tesouro nacional.

Nessa linha, Rossi e Dweck e Carvalho defendem a ideia de que as desonerações foram mais nocivas ao quadro fiscal do que a expansão de investimentos nas áreas social e de infraestrutura.

Nesse quadro, a expansão das desonerações, não foi hábil para combater a desaceleração da taxa de crescimento econômico que caiu de 4,6% ao ano entre 2007 e 2010 para 2,2% entre 2011 e 2014 e a recessão de 2015 a 2020. A partir desse prisma, o volume de receitas decresceu mais do que a produção e as despesas continuaram uma trajetória de crescimento.

O aumento do investimento na área social contribuiu para importantes consequências no que tange ao impacto redistributivo e ampliação do bem-estar da população mais carente do país. Além disso, há que se destacar a política devalorização do salário mínimo (SM), alicerçada na CF 1988 e vinculada ao valor do SM e o piso da maior parte dos benefícios sociais (previdenciários, seguro- desemprego etc.).

Sinteticamente, defende-se neste trabalho de uma visão cuidadosa do investimento social não indica hiper expansão, considerando o déficit junto às demandas sociais e sócio antropológicas brasileiras, a ampliação do bem-estar da população mais carente, consagrando na CF 1988, não pode ser deixado em condição secundária.

Como argumenta Carvalho, é preciso refletir sobre a viabilidade teto de gastos pois despesas previdenciárias, por exemplo, certamente crescerão mais do que a inflação. Em documento intitulado “Austeridade e Retrocesso: Finanças Públicas e Política Fiscal no Brasil”, produzido em conjunto pela Fórum, 21; Fundação Friedrich Ebert, Stiftung (FES); GT de Macro da Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP); e Plataforma Política Social, setembro de 2016.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Discussão

Portanto, o Regime Fiscal é liquidacionista, pois representa um obstáculo ao crescimento econômico e a atuação anticíclica do Estado, fragiliza o Pacto Social consagrado na CF 88 e, com a participação legislativa, retira o poder do congresso e da sociedade impõe no conjunto da discussão hermética acerca da execução do orçamento, progressivamente, a ideia de Estado Mínimo e curto- prazista.

A agenda do Ministro Paulo Guedes segue no rumo da Redução do Estado com a “condição técnica” (Que é ideológica). E porque ideológica? Por que a exemplo da EC 95 do Governo Temer, o governo Bolsonaro tenta impor as agendas da ECS 186 e 187.

Em tempos de Pandemia, as propostas de Emenda Constitucional 186 e 187, integrantes do Plano Mais Brasil, elaborado pelo Ministro da Economia Paulo Guedes, seriam o coroamento dessa estratégia “posto ipiranguística de liquidação”. A redução dos salários dos servidores públicos, parte importante massa salarial no Brasil, especialmente em um contexto ociosidade na utilização dos fatores de produção, é questionável para não dizer preocupante.

Segundo a Casa Civil da PR, a mensagem presidencial está focada “Mensagem resume ações e projetos do Governo Federal, focando no ano de 2020 e nas ações de combate à crise do coronavírus e projetos para os próximos anos”. Com quais dados? Que próximos anos? A partir de uma projeção de 2010? Como planejar a ação governamental sem os dados de aproximadamente 70 milhões de domicílios? Como ampliar o Bolsa Família? Como estimar a demanda Universidades para os próximos anos? E a educação básica?

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Conclusão

Além de dificultar o planejamento governamental, a falta do Censo representará o descrédito internacional nas mesas de negociação. Além disso contradiz a Mensagem Presidencial na medida que não há dados para realização de projeções confiáveis. Ainda, a não realização contribuirá para o “descalibrar” das amostras populacionais utilizadas pelos institutos de pesquisa privados. É uma economia que vale a pena? Michel Burawoy, já alertara que – o Estado do regime fiscal austero comporta-se como agente mercantil em oposição à sociedade civil. (TAVARES, 2019). É uma economia que vale a pena?

Referências Bibliográficas

- BRASIL. Constituição Federal, 188. Acesso em 01/06/2021 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria de Orçamento Federal. Orçamentos da União exercício financeiro 2021: projeto de lei orçamentária. – Brasília, 2020.6v.
- BURAWOY, Michael. Public sociology vs. the market. *Socio-Economic Review*, v. 5, 2007.
- Carvalho, Laura. *Valsa brasileira*. São Paulo, Todavia, 2018. 192 pp.
- Dweck, Esther & Teixeira, Rodrigo. (2017), “A política fiscal do governo Dilma e a crise econômica”. *Unicamp* ie, Texto para discussão, 202 (1): 1-42. Disponível em <http://www.eco.unicamp.br/docprod/downarq.php?id=3532&tp=a>, consultado em 14/8/2018.
- Joerges, Christian. 2015. *The Legitimacy Problem of Economic Governance in the EU*, Hertie School of Governance (eds.), *Governance Report 2015*, Oxford, Oxford University Press, 69 -94.
- Meyer, D.S. (2004) 'Protest and political opportunities', *Annual Review of Sociology*, 30, 125-145.

FDSP | VI
Fórum Discente
de Sociologia
Política - UENF

26 e 27
NOV

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

ROSSI, P.; DWECK, D. Impactos do novo regime fiscal na saúde e educação. Cadernos de Saúde Pública, v. 32, n. 12, p. 1, 2016. <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00194316>.

TAVARES, Francisco Mata Machado. “A nova sociologia fiscal: contribuições de um estudo de caso de tipo público para uma promissora subdisciplina na sociologia brasileira. Revista Sociedade e Estado – Volume 34, Número 3, Setembro/Dezembro 2019.

TESOURO NACIONAL (2019). “Regras Fiscais: uma proposta de arcabouço sistêmico para o caso brasileiro”. Textos para Discussão.